

Cápsula do tempo: Residência Germano Vollmer Filho, 1967-69, Porto Alegre, arquiteto João Carlos Paiva da Silva

Subtema Renovação

Daniel Pitta Fischmann

Professor UFRGS e PUCRS, Doutorando PROPAR UFRGS
danielpitta@ufrgs.br / daniel.fischmann@puccrs.br

Resumo: A arquitetura moderna produzida em Porto Alegre, Lado B da produção moderna nacional, costuma ser contada e estudada, como não poderia deixar de ser, a partir de suas obras excepcionais, em geral de maior escala e indiscutível qualidade, mas que, no entanto, obtiveram pouco destaque ou reconhecimento acima do Mampituba. Se no contexto nacional essas obras não são Lado A, seu estudo mais aprofundado, no entanto, revela algumas surpresas interessantes, especialmente se considerarmos projetos de menor escala como as residências unifamiliares. Este parece ser o caso da Residência Germano Vollmer Filho, no bairro Petrópolis, em Porto Alegre, de autoria do arquiteto João Carlos Paiva da Silva em 1967 e construída em 1969. Sua condição atual pode ser considerada bastante rara: segue habitada pelos mesmos moradores desde sua construção. Sem jamais ter sido reformada ou alterada, e sim conservada, a obra reflete ao longo dos últimos cinquenta anos uma relação respeitosa e afetiva de seus moradores para com o falecido arquiteto, tendo mantida sua concepção inalterada, numa demonstração inequívoca de perfeito atendimento das necessidades dos clientes. Além de apresentar a obra, pouco conhecida até mesmo no contexto local, o artigo pretende discutir a questão da preservação e conservação do patrimônio moderno com enfoque nas residências unifamiliares de Porto Alegre, cuja vida útil depende não somente de seus atributos construtivos, mas também do desejo de seus moradores e sua identificação com a obra. Além disso, o trabalho também procura sustentar que há uma produção residencial unifamiliar porto-alegrense em extinção, cujo conjunto merece reconhecimento, ainda que, por vezes, seja Lado B em seu próprio território.

Palavras-chave: arquitetura moderna, residência, casa brasileira, projeto, Porto Alegre

Abstract: *The modern architecture produced in Porto Alegre, B-Side if considered the national context, is usually studied from its exceptional buildings, generally of larger scale and unquestionable quality. However, in the national context those works are not A-Side; on the other hand, further studies may reveal some interesting surprises, especially if considered smaller-scale projects such as single-family houses. This seems to be the case of the Germano Vollmer Filho Residence, in the Petrópolis neighborhood, in Porto Alegre, designed by architect João Carlos Paiva da Silva in 1967 and built in 1969. Its current condition can be considered quite rare: the house has been inhabited by the same residents since its construction. In addition, the house has never been modified along the past 50 years, and the original design was preserved by the owners. This paper aims to discuss the preservation and conservation of modern heritage with a focus on single-family residences in Porto Alegre, demonstrating that the useful life of a modern building depends not only on its constructive attributes, but also on the desire of their residents and their identification with the design. Finally, the paper also argues that there is an endangered single-family residential production in Porto Alegre that deserves some recognition, although sometimes it is a "B-Side" in its own territory.*

Keywords:

modern architecture, residence, brazilian house, architectural design, Porto Alegre

Cápsula do tempo: Residência Germano Vollmer Filho, 1967-69, Porto Alegre, arquiteto João Carlos Paiva da Silva

Introdução

Se “Arquitetura Moderna Brasileira” fosse o título de uma coletânea musical em formato de álbum de vinil, e suas obras representassem as faixas, certamente as duas principais capitais estaduais, Rio de Janeiro e São Paulo, encabeçariam as listas das “mais tocadas”, incluindo “hits” clássicos de várias gerações, como “MESP”, “ABI”, “MAM”, “MASP”, “FAU”, “Ibirapuera” e “Casa de Vidro”, além de sucessos internacionais como “Pavilhão” e até mesmo “ONU”. Minas Gerais provavelmente emplacaria algumas faixas (quase alternativas), como “Pampulha” e “Grande Hotel”, assim como Brasília, com as arrojadas “Alvorada” e “Itamaraty”. Todas essas, sem dúvida, fariam parte do Lado A. O Lado B, mais comedido, discreto e nem tão experimental, seria formado por faixas menos conhecidas do grande público, representativas do restante do país. Ainda assim, é certo que muita coisa boa ficaria de fora.

A arquitetura moderna produzida em Porto Alegre, Lado B da produção moderna nacional, costuma ser contada e estudada, como não poderia deixar de ser, a partir de suas obras excepcionais, em geral de maior escala e indiscutível qualidade, mas que, no entanto, obtiveram pouco destaque ou reconhecimento acima do Mampituba¹. Se no contexto nacional essas obras não são Lado A, seu estudo mais aprofundado, no entanto, revela algumas surpresas interessantes, especialmente se considerarmos projetos de menor escala como as residências unifamiliares.

Na pesquisa que ora desenvolvemos a respeito da casa moderna em Porto Alegre, à qual este artigo é correlato, foi possível identificar, no período entre 1948 e 1970, residências projetadas inicialmente por egressos do Curso de Arquitetura do Instituto de Belas Artes, e, após a criação da Faculdade de Arquitetura da UFRGS (1952), por egressos das primeiras turmas desta instituição. Destes cerca de setenta exemplares, trinta já haviam sido publicados no seminal livro-catálogo “Arquitetura Moderna em Porto Alegre”², de 1987. Outras tantas já foram demolidas, quer por obsolescência ou razões econômicas decorrentes de áreas centrais valorizadas pelos planos diretores de 1979 e 1999; e há aquelas que, por conta de sucessivas mudanças de proprietários, sofreram reformas e adaptações que as desfiguraram parcialmente ou por completo, restando quase irreconhecíveis. Uma destas casas, entretanto, encontra-se em condição rara nesse contexto. A Residência Germano Vollmer, projetada em 1967 pelo arquiteto João Carlos Paiva da Silva³ (1930-2009), segue habitada pelos mesmos moradores desde sua construção, em 1969. Sem jamais ter sido reformada ou alterada, e sim conservada, a obra reflete ao longo dos últimos cinquenta anos uma relação respeitosa e afetiva de seus moradores para com o falecido arquiteto, tendo mantida sua concepção

¹ O rio Mampituba materializa a divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, simbolizando certo isolamento do estado gaúcho em relação ao país. A expressão “acima do Mampituba” é empregada no sentido de extrapolar as fronteiras do estado não apenas no sentido geográfico, mas também cultural. Necessário lembrar que no RS a arquitetura moderna teve aceitação tardia (COMAS, 2013).

² Xavier e Mizoguchi, 1987.

³ João Carlos Paiva da Silva nasceu em 1930, em Pelotas, RS. Graduiu-se pela Faculdade de Arquitetura da UFRGS em 1960. Na década de 1960 projetou sete residências em Porto Alegre, além do edifício-sede da IBM.

inalterada, numa demonstração inequívoca de perfeito atendimento das necessidades dos clientes.

A residência moderna em Porto Alegre: breve panorama anos 50-60

As primeiras residências projetadas em bases modernas em Porto Alegre estão diretamente ligadas aos pressupostos da Arquitetura Moderna Brasileira da Escola Carioca. Dois arquitetos formados pela FNA no Rio de Janeiro em 1947, o gaúcho Edgar Graeff e o alagoano Carlos Alberto de Holanda Mendonça, tiveram papel fundamental na difusão e concretização das primeiras obras de arquitetura moderna na cidade. A residência Edvaldo Pereira Paiva, projetada por Graeff em 1948, e a residência Casado D’Azevedo, projetada por Graeff em 1950, são exemplos a serem destacados. A influência carioca, mesclando elementos de vertente corbusiana a outros luso-brasileiros, também se fez sentir na produção dos primeiros arquitetos formados em Porto Alegre pelo ainda independente Instituto de Belas Artes (IBA), nas turmas de 1949, 1950 e 1951. Ainda que providas de certo acanhamento, expressando modernidade mais pelo tratamento de superfícies do que pela organização espacial, algumas residências projetadas na primeira metade da década de 1950 por egressos do IBA como Emil Bered, Remo Irace, Salomão Kruchin, Roberto Veronese (primeira turma), Enilda Ribeiro, Luis Fernando Corona (segunda turma), Nelson Souza e Vera Fabricio (terceira turma) também remetem ao léxico corbusiano-carioca, através do emprego de fachadas inclinadas, coberturas “borboleta” e elementos vazados, eventualmente associados a elementos construtivos tradicionais do contexto gaúcho, mais contido e conservador. Da mesma forma, alguns projetos residenciais de engenheiros-arquitetos oriundos do Curso de Arquitetura da Escola de Engenharia, como Paulo Ricardo Levacov, também fizeram uso daquela linguagem, assim como engenheiros associados a projetistas, como Ernesto Lassance e Jayme Ayrton de Brandão Lompa⁴. Em 1952 houve a fusão dos referidos cursos e a criação da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sem especular a respeito de relações de causa e efeito, o fato é que, paulatinamente, a influência carioca perde protagonismo. Residências projetadas na segunda metade dos anos 1950 flertam com a arquitetura algo figurativa de Wright e a horizontalidade de Mies, ainda que com pouca carga abstrata; e aproximam-se também de Neutra e outras tendências neoplásticas via costa oeste norte-americana, como denotam algumas obras de Claudio Luiz Araujo, Carlos Fayet, Suzy Fayet, Moacir Moojen Marques e Enilda Ribeiro. Nos anos 1960, com a inauguração de Brasília, o Rio de Janeiro deixava de ser capital e o epicentro da produção da Arquitetura Moderna Brasileira gradativamente transferia-se para São Paulo. A partir daí a influência da arquitetura da Escola Paulista, de feições brutalistas e forte discurso ideológico, pode ser percebida no contexto gaúcho em residências como as projetadas por arquitetos como Miguel Pereira, João Carlos Paiva da Silva, Roque Fiori, Sergio e Maria Alice Monserrat e David Leo Bondar. Evidentemente que as relações de influências arquitetônicas, em qualquer contexto histórico-geográfico, são muito mais complexas do que este breve panorama pode sugerir. A observação panorâmica dessas residências (Figura 1) possibilita identificar, a nosso ver, a progressiva transferência do referencial carioca em direção ao paulista; ou, dito de outra forma, não exatamente análoga mas complementar, de maior figuratividade compositiva em direção a uma tendência mais abstrata. Porém, essa simplificação não parece suficiente para dar conta das diversas nuances que consubstanciam a Arquitetura Moderna Brasileira

⁴ Jayme Ayrton Brandão Lompa atuava como projetista em sociedade com o engenheiro Ernesto Lassance, professor catedrático da Escola de Engenharia. Lompa formou-se arquiteto pela UFRGS somente em 1963.

produzida em Porto Alegre, que também incluem certas conexões com a arquitetura moderna de Montevideu, especialmente através do arquiteto Demétrio Ribeiro, graduado ainda em 1943 pela *Universidad de La República Oriental del Uruguay*. A fim de evitar qualquer reducionismo ou simplificação, considera-se que as manifestações regionais da Arquitetura Moderna Brasileira são múltiplas e diversas, o que também ocorreu quando de sua disseminação no Rio Grande do Sul, especificamente em Porto Alegre. O cenário, portanto, é bastante heterogêneo. É fato que, com provável exceção de Belo Horizonte, as demais capitais estaduais brasileiras, especificamente nas regiões Sul e Nordeste, assumiram certa condição periférica naquele processo de difusão da arquitetura moderna de origem europeia; o que não significou, por outro lado, que nelas não tenha havido produção relevante, ainda que em menor quantidade.

O arquiteto João Carlos Paiva da Silva: contexto da formação e produção inicial

No Brasil, portanto, a arquitetura moderna experimentou um período de consagração e reconhecimento mundial com os projetos e obras praticados no Rio de Janeiro, nas décadas de 1930 e 1940, seguido de progressiva transferência de seu epicentro em direção a São Paulo nas décadas seguintes, como mencionado acima.

Essa condição em relação aos centros irradiadores da vanguarda moderna fez com que os arquitetos formados em Porto Alegre nas décadas de 1950 e 1960 tenham sido influenciados inicialmente pela Escola Carioca, e posteriormente pela Escola Paulista. A expressiva produção de casas modernas naqueles contextos acabou por caracterizar as alcunhas de “casa carioca”, mais afeita aos princípios corbusianos e “casa paulista”, mais identificada com o brutalismo e o protagonismo formal da estrutura. No contexto do ensino superior gaúcho, o primeiro curso de Arquitetura surgiu somente em 1945, no Instituto de Belas Artes (então estabelecimento particular), seguido pelo curso de engenheiros-arquitetos dentro da Escola de Engenharia. Havia certa rivalidade, uma vez que o monopólio da construção civil era detido pelos engenheiros. Com a federalização da Universidade do Rio Grande do Sul (e inclusão do Instituto de Belas Artes), houve um movimento para fusão dos dois cursos, o que viria a ocorrer em 1952, impulsionando o desenvolvimento da arquitetura moderna no Rio Grande do Sul. A fundação do Departamento do IAB - RS também colaborou para que fosse criado “um clima de intensa discussão sobre o papel da arquitetura na cultura e na vida social”, como observado por RIBEIRO⁵.

Entretanto, em que tenha pesado o forte entusiasmo de seus agentes, a aceitação da arquitetura moderna em Porto Alegre acaba sendo tardia, quando vista sob a perspectiva do contexto nacional.

Rejeitada por princípios estéticos, preocupações climáticas e, muito provavelmente, por interesses também de grupo no mercado, a arquitetura moderna só vai chegar a Porto Alegre por volta de 1950, quando já estabelecida, se não hegemônica, no Rio, em São Paulo e mesmo Belo Horizonte. (COMAS, 2013, p. 17)

⁵ Texto de Demétrio Ribeiro intitulado “A arquitetura no período 45-60”, in MIZOGUCHI, p. 28

DÉCADA 1950	 E. Graeff Graeff 1951				
	 Coelho Fayet Corona 1952				
	 Levacov Levacov 1953				
	 Mello Moojen Warch. 1958				
	 H. Graeff Graeff 1961				
	 Kopstein Araujo 1965				
	 Milnitsky Moojen Vallandro 1968				
	 Agte Araujo 1970				

Figura 1: panorama das residências unifamiliares modernas construídas em Porto Alegre nas décadas de 1950 e 1960. Fonte: Autor.

Para Marques, a arquitetura moderna representativa no Rio Grande do Sul foi dotada de conexões particulares com o Movimento Moderno, desenvolvendo características mais abstratas e universais associadas à austeridade e à frugalidade:

A Arquitetura Moderna Brasileira disseminada no sul, principalmente a partir do final dos anos 1940 até meados da década de 1970 – em que pese a

evidente conexão com a arquitetura produzida no centro do país, em particular a do Rio de Janeiro, a partir dos anos 1930, e a de São Paulo, concomitante durante o final dos anos 1950 e 1960 – adquiriu determinadas características que se não chegaram a denominar escolas de arquitetura distintas das matrizes europeia e norte-americana, como a Carioca e a Paulista, respectivamente, apresenta qualidades próprias de certa expressão, ainda que pouco observadas até recentemente. (MARQUES, 2016, p. 30)

Foi nesse panorama em que ocorreu a formação do arquiteto João Carlos Paiva da Silva. Graduado pela Faculdade de Arquitetura da UFRGS em 1960, teve produção relevante no contexto regional que é digna, em nosso entender, de análise mais aprofundada e consequente divulgação, propiciando novos olhares sobre algumas manifestações particulares do Movimento Moderno em Porto Alegre.

“Joca” Paiva, como era conhecido entre seus pares mais próximos, nasceu na cidade de Pelotas, no sul do estado, em 1931, e veio a falecer em 2004 em Santa Catarina. Pertenceu, portanto, à mesma geração de nomes como Miguel Pereira (1930), Carlos Maximiliano Fayet (1930), Claudio Luiz Araujo (1931), Emil Bered (1926) e Moacyr Moojen (1930), entre outros, que por sua vez sucederam a personagens fundamentais da arquitetura moderna gaúcha como os já referidos Demétrio Ribeiro e Edgar Graeff. No entanto, graduou-se um pouco mais tarde que seus contemporâneos, em 1960, quando constituiu sociedade com o arquiteto Miguel Alves Pereira, graduado três anos antes: “um escritório jovem, afoito e corajoso, passando tudo em revista, perseguindo as novidades” (PEREIRA, 2013, p. 20) Juntos, projetaram três casas em Porto Alegre: Residência Hélio Dourado, em 1961, Residência José Algarves, em 1963, e Residência Moyses Roithman, também em 1963. Obtiveram primeiro lugar em dois concursos nacionais: Museu-Monumento a Pedro de Toledo (São Paulo, 1961) e Instituto Concórdia de São Leopoldo (1962), propostas com forte influência miesiana. Após dissolução da sociedade (Pereira mudou-se para Brasília, a convite da UNB), Paiva constituiu novo escritório, quando projetou, ainda naquela década, outras duas casas em Porto Alegre, além daquela que é objeto deste trabalho: Residência Natan Roithman, também em 1967, e Residência Antonio Delapieve, em 1970. Naquele mesmo ano, projetou o edifício-sede da IBM⁶, talvez sua obra mais conhecida em Porto Alegre.

Ao longo da carreira, Paiva projetaria cerca de setenta residências, em diversos municípios do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, estado em que também viveu, além de agências bancárias, edifícios institucionais e de escritórios, sedes de transportadoras e postos de abastecimento. Atuou também no ensino de arquitetura, como professor de projetos e de exercício profissional na Faculdade de Arquitetura da UFRGS, entre 1967 e 1969; nos órgãos de classe, foi vice-presidente nacional do Instituto de Arquitetos do Brasil⁷, tendo atuado também como membro do Conselho Superior; e foi arquiteto da Secretaria Estadual de Obras Públicas do Rio Grande do Sul.

⁶ Com a colaboração do arquiteto Paulo Roberto Almeida.

⁷ Gestão do Arq. Miguel Pereira.

Condição rara: a Residência Germano Vollmer Filho (1967-presente)

Profissão do cliente: médico psiquiatra

Projeto arquitetônico: Arq. João Carlos Paiva da Silva

Data de aprovação do projeto: 18/12/1967

Término da construção: 1969

Projeto estrutural: Eng. Eugênio C. Knorr e Eng. Benno Sperhackle

Situação atual: ótimo estado. Habitada pelos moradores originais.

Endereço: Rua Encantado, 110 – Petrópolis – Porto Alegre - RS

Área do lote: 954 m² (corresponde a dois lotes adquiridos juntos)

Área construída: 320 m²

Cliente

Habitada pelos mesmos proprietários desde sua construção, há pouco mais de cinquenta anos, a Residência Germano Vollmer Filho encontra-se atualmente em ótimo estado de conservação. Seu proprietário, médico psiquiatra, foi um dos fundadores da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, em 1963. Outros membros daquele grupo, como os médicos psiquiatras David Zimmermann, Marcelo Blaya e Moyses Roithman, também encomendaram projetos de suas residências a jovens arquitetos de formação moderna – os dois primeiros para Carlos e Suzy Fayet (a casa de Blaya ainda existe e incluía consultório frontal e residência ao fundo, em solução tipológica análoga à da Casa Curutchet; já a casa de Zimmermann não chegou a ser construída) e o último para os então sócios Miguel Pereira e João Carlos Paiva da Silva (casa já demolida). Portanto, clientes afeitos aos novos rumos que a medicina – e a arquitetura – tomavam naquele contexto.

Documentação

Conjunto de desenhos junto ao processo número 761/67 no Arquivo Municipal de Porto Alegre, contendo plantas de situação, localização, plantas baixas dos dois pavimentos, cortes e fachadas em escala 1:50. A representação gráfica é caprichada e tecnicamente cuidadosa, revelando certa padronização desde os tempos da sociedade com Miguel Pereira. Não foram localizadas peças gráficas de detalhamento, tanto no Arquivo Municipal como no acervo do arquiteto, mantido por seus familiares. Na visita realizada à casa, não se observa maiores diferenças entre projeto e obra. Como contribuição, foram feitos redesenhos (com vistas à padronização da linguagem gráfica dos exemplares que integram a pesquisa), modelagem tridimensional e registro fotográfico atual (Figura 2).

Sítio

O terreno, medindo 24 por 36,5 metros ao fundo, tem frente oeste, apresenta declive de cerca de 3,4 metros a partir da rua e corresponde a dois lotes de 12 metros de testada adquiridos

O MODERNO E REFORMADO: Debatendo o projeto do B. 1920-2019. Parte I.

7 E 8 DE NOVEMBRO DE 2019
PROPAP - PORTO ALEGRE

Figura 2: Residência Germano Vollmer Filho: planta de localização, corte perspectivado (acima), plantas baixas e corte longitudinal (ao centro), perspectivas isométricas (abaixo). Fonte: Autor.

conjuntamente. Está localizado em rua local do bairro Petrópolis, um dos mais valorizados no atual mercado imobiliário em Porto Alegre⁸, mas que sofreu mudanças radicais em sua paisagem com a densificação e verticalização a partir dos anos 1980, muito em função dos novos índices construtivos definidos pelo Plano Diretor de 1979, e posteriormente, no Plano de 1999. Na época da construção, porém, o bairro residencial definido por lei em 1959 era uma zona suburbana que começava a apresentar rápida expansão em relação à área central,

⁸ Dados Secovi-RS, 2018.

muito procurado pela classe média em função da topografia e das extensas visuais da cidade e do Rio Guaíba. Geograficamente encontra-se no anel interno à Terceira Perimetral de Porto Alegre, limite leste da cidade na época do Plano Diretor de 1959 e que define a localização da imensa maior parte das residências modernas construídas na cidade nas décadas de 1950 e 1960, quando a arquitetura moderna se disseminou na capital gaúcha.

A casa

Esta é a primeira obra de Paiva em “vôo solo”. A arquitetura de forte tendência miesiana observada em projetos anteriores em parceria com Miguel Alves Pereira (Residência Hélio Dourado, Residência José Algarves, concursos para Instituto Concórdia, Centro Evangélico de Porto Alegre e Assembleia Legislativa de São Paulo) toma o rumo do brutalismo corbusiano via arquitetura paulista e mescla soluções, com alguma concessão ao figurativo. O rigor geométrico e compositivo das obras anteriores⁹, ao qual Pereira parecia mais afeito, dá lugar a obras com menor tendência neoplástica e, conseqüentemente, ao abstracionismo. Surgem elementos curvos em planta associados a traçados reguladores, e os cortes tornam-se cada vez mais necessários na definição do partido. Apesar disso, a planta também apresenta linhas expressivas, como a parede curva junto ao acesso que define hall de entrada e gabinete, bem como certo biomorfismo na compartimentação dos banheiros.

A descrição de Xavier e Mizoguchi é sintética, mas precisa:

“O principal requisito para esta residência de casal e quatro filhos é que não tivesse uma área superdimensionada. O terreno tem 24 m de frente, mas a construção acha-se próxima a uma de suas divisas, de modo a restar livre uma faixa que poderia funcionar como reserva financeira, sendo, se conveniente vendida. O partido adotado considera a declividade do terreno e especialmente as visuais do Guaíba, descortinadas para os fundos, o que levou o arquiteto a dotar os dormitórios, voltados para esta face noroeste, de dispositivos de iluminação zenital e a parede, voltada para a paisagem, de pequenas aberturas (1 x 1 m) que funcionassem como quadros nela dispostos. A estrutura é de concreto armado e os revestimentos em reboco desempenado. Houve preocupação, através de continuidade espacial, em assegurar aos espaços desta residência maior amplitude.” (MIZOGUCHI, 1987, p. 223)

A continuidade espacial referida pode ser observada em recente visita à casa, incluindo seu interior. O acesso de pedestres ocorre junto ao abrigo dos carros, na melhor tradição de casas paulistanas célebres como a Residência Olga Baeta (1957), de Artigas e Cascaldi, “modelo que mais versões terá na arquitetura paulistana” (ACAYABA, 1986, p. 17). Porém, a Residência Germano Vollmer Filho é assentada no solo, moldando-se à topografia. Não há heroísmo estrutural, ainda que o vão maior da cobertura, arrematado por platibanda curva de concreto aparente e ares corbusianos, não seja exatamente desprezível – se considerado o contexto porto-alegrense. As vigas de borda possuem 1,20 m de altura na seção maior, e uma delas está apoiada em pilar de desenho trapezoidal, alinhado com a pingadeira da laje que coincide com o negativo das paredes externas. Assim como na casa Baeta, ainda que com

⁹ Ver FISCHMANN, Daniel Pitta. “ARQUITETURA MODERNA EM PORTO ALEGRE: Casas do arquiteto João Carlos Paiva da Silva nos anos 1960”. Artigo publicado nos Anais do 13º Docomomo Brasil, 2019.

arranjo espacial distinto, há a organização interna em meios-níveis, proporcionado pelo desnível do lote, com pé-direito duplo no ambiente de estar.

A partir do acesso, meio-nível acima (um metro), estão os três dormitórios, voltados para sudoeste e ligados ao estar por meio de circulação aberta em mezanino. O apainelado de madeira de piso a teto unifica portas e armários, e a textura lisa e bem-acabada contrasta com o reboco de areia grossa, pintado de branco, e a irregularidade das formas do concreto da viga do mezanino, em solução de materialidade que é quase lugar-comum da arquitetura brutalista (parcialmente) tributária da Maison Jaoul (Le Corbusier, 1954). Mesmo que o brutalismo, com sua materialidade exposta e ênfase construtiva, não fosse exatamente uma causa, consolidou-se como estética. A esse respeito é oportuna a colocação de Ruth Zein:

“Não tendo sido nunca uma tendência arquitetônica plenamente aceita pelos autores críticos eruditos, entretanto foi abraçada, em algum momento de suas carreiras, pela quase totalidade dos arquitetos vivos e atuantes nos anos 1960/70 (senão nos discursos, certamente nas obras), mantendo ainda hoje forte influência indireta sobre alguns dos caminhos arquitetônicos contemporâneos”. (ZEIN, 2005, p. 290)

Ainda a respeito do setor íntimo, observa-se que a orientação solar aparentemente inadequada é compensada por aberturas superiores voltadas para nordeste, resolvidas em um esquema tipo shed de concreto, similar ao adotado por Carlos Millan em outra obra de pequena escala, mas de destaque no contexto do brutalismo paulista, a Residência Antônio D’Elboux (1962), em São Paulo. O desenho de todos os elementos que constituem a cobertura da Residência Germano Vollmer Filho – platibandas, sheds, zenitais, reservatório de água – expressos no corte longitudinal, revelam o entusiasmo no emprego do concreto armado, cujas soluções de impermeabilização passavam, enfim, a apresentar bons resultados. Aqui, vale lembrar algumas características climáticas de Porto Alegre: grande amplitude térmica, estações em geral bem definidas, com verão extremamente quente e inverno com períodos rigorosos, e alta umidade relativa do ar. Lajes expostas de concreto, portanto, são a princípio contraindicadas. Talvez por esses motivos, a arquitetura moderna das lajes planas, aliada à ineficácia dos primeiros sistemas de impermeabilização¹⁰, tenha sido vista com reservas e bancada, portanto, por clientes realmente afeitos àquela expressão de modernidade, que minimizavam eventuais incômodos com infiltrações.

Retornando ao acesso, agora meio-nível abaixo (-1,72 m), estão os setores social e de serviço, abertos para seus respectivos pátios. No estar, um plano inclinado a 45° funciona como arrimo do terreno e contém o sofá, executado em concreto, além de grelhas de insuflamento do sistema de ar condicionado central. O jantar é resolvido em volume curvo de espessura variável, abrigando a lareira e evocando, pela geometria, a solução de Mies para a célebre casa Tugendhat (1928). A cozinha, compacta e funcional, tem iluminação natural proporcionada pelo esquema clássico de dois rasgos em fita intercalados por armário alto.

Externamente, o primeiro contato visual com a casa Germano Vollmer denota certa introspecção. Há quase uma negação da fachada pública, na qual aparecem somente a porta de acesso e pequenos rasgos que iluminam o gabinete, numa atitude urbana que favorece a privacidade. Todos os elementos da cobertura de concreto têm algum desenho que a fachada

¹⁰ A partir de depoimento do arquiteto Ivan Mizoguchi, que acompanhou a execução desta e de outras obras de Paiva (e também de Miguel Pereira) como jovem sócio do escritório.

O MODERNO E REFORMADO: Debatendo o projeto do B. 1920-2019. Parte I.

7 E 8 DE NOVEMBRO DE 2019
PROPAP - PORTO ALEGRE

Figura 3: Residência Germano Vollmer Filho: intervalo de 50 anos. Fotografias de 1969 (preto e branco, acima) e de maio de 2019 (coloridas, abaixo). Fonte: Acervo Ivan Mizoguchi e Autor.

lateral revela parcialmente. Além da referida platibanda frontal em balanço, curvada para cima, há o shed maior, sobre os três dormitórios, que é arrematado lateralmente em triângulo equilátero; outro, menor, leva luz ao estar e ao banheiro do casal, que é compartimentado

através de divisórias curvas de alvenaria que não tocam o teto. Por fim, o pilar de concreto que suporta o balanço do abrigo dos automóveis tem seção variável, resultando em um trapézio disposto perpendicularmente à fachada lateral. É o único elemento estrutural de suporte deixado à mostra. O concreto armado deixado à vista, presente em todos os elementos de cobertura, bem como nas aberturas das fachadas e até mesmo no totem que abriga a caixa de correspondência, foi moldado caprichosamente em diversas formas, numa demonstração deliberada da versatilidade do principal material de construção brasileiro.

A organização espacial em meios-níveis, a clara setorização (íntimo acima, social e serviços abaixo, bem definidos), a integração espacial por meio de pé-direito duplo no estar, o volume ajustado ao terreno, a horizontalidade da cobertura de concreto, algumas paredes curvas e os diversos elementos de iluminação zenital formam um conjunto de soluções adotadas por Paiva que iriam se repetir, com adaptações, na Residência Natan Roithmann, também em Porto Alegre, dois anos depois.

Considerações finais: cápsula do tempo

Boa parte das residências construídas em bases modernas em Porto Alegre já foram demolidas, ou encontram-se desfiguradas. São poucas as que tiveram sua originalidade preservada, por motivos predominantemente de ordem econômica. É um ciclo que se repete: dos moradores originais à eventual mudança de uso (comercial ou serviços), e daí para a demolição e substituição tipológica, em geral por edifícios de apartamentos. Os tranquilos bairros residenciais periféricos da capital gaúcha nos anos 1950 e 1960 revelaram-se, afinal, enormes estoques de índice construtivo. Para as casas unifamiliares, onde o que interessa ao mercado imobiliário é tão somente o solo valorizado, a ameaça é constante. Em geral, conjuntos arquitetônicos de maior porte são mais afeitos à preservação, por características históricas e paisagísticas que fazem parte do imaginário social, mesmo que nem sempre portadores de características arquitetônicas exemplares. Para as casas isoladas, a questão parece mais complexa: são obras privadas e, portanto, ilustres desconhecidas da população em geral, bem como como a maior parte de seus autores. Como contraponto, ou mesmo exceção à regra, e ainda habitada pelos moradores originais, a casa aqui analisada tem presente ativo, mas futuro incerto.

A visita recentemente empreendida à Residência Germano Vollmer, em maio de 2019, oportunizou breve conversa com os moradores e, por óbvio, subsidiou este artigo. Ao conjunto de fotos e desenhos presentes na seminal publicação de Xavier e Mizoguchi, que proporcionam correta, porém limitada percepção da obra, acrescentamos os redesenhos feitos a partir do projeto aprovado junto à Prefeitura de Porto Alegre, bem como as imagens extraídas de modelo tridimensional e, por fim, o modesto, porém surpreendente registro fotográfico dos espaços internos e das excelentes condições gerais da obra. As imagens internas dessa iconografia renovada evidenciam a convivência pacífica entre a proposta espacial de Paiva, que fez o desenho do mobiliário fixo do setor social, e o gosto pessoal da família, como “a sala bem temperada” demonstrada por PEIXOTO em sua tese de doutoramento¹¹.

¹¹ Tese de doutorado, PROPAP, UFRGS, 2006. A autora sustenta, entre outros assuntos, que na ambientação de residências modernas icônicas da primeira metade do Século XX persistem características ecléticas típicas do

Na ocasião da visita, o casal Germano e Marisa referiu-se ao arquiteto João Carlos Paiva da Silva, falecido em 2004, de forma bastante respeitosa e afetiva, denotando a boa relação entre clientes e arquiteto, todos bastante jovens na época do projeto. A pintura externa original do reboco externo, “roxo ou berinjela”¹², não agradava à proprietária; mesmo assim, ela só se sentiu autorizada a modificá-la para o tom quase anódino visto nas fotos depois de transcorrido bom tempo após o falecimento de Paiva. Subjetividades à parte, o fato é que a boa arquitetura moderna jamais prescindiu de bons clientes. No caso em tela, clientes que tiveram condições de mantê-la em bom estado, sem descaracterizações – mérito que também pode ser atribuído à qualidade do projeto em relação a seu público-alvo.

Autêntica cápsula do tempo de si própria, a casa aqui apresentada armazenou ao longo dos últimos cinquenta anos, no tempo e no espaço, um fragmento da produção moderna da capital gaúcha. Para conhecimento das gerações futuras – e presentes – espera-se ter contribuído para ampliar a historiografia da Arquitetura Moderna Brasileira produzida em Porto Alegre, apresentando uma obra que é Lado B até mesmo em seu próprio território.

Agradecimentos

Ao casal Germano e Marisa Vollmer, pela gentileza em abrirem as portas de sua casa e permitirem a visita e o registro fotográfico.

Aos familiares do arquiteto João Carlos Paiva da Silva, pela cedência de imagens do acervo.

Ao arquiteto Ivan Mizoguchi, por disponibilizar acesso ao seu valioso acervo que subsidiou o livro *Arquitetura Moderna em Porto Alegre*.

Referências

ÁBALOS, Iñaki. **A boa-vida: visita guiada às casas da modernidade**. Barcelona: Gustavo Gili, 2003.

ACAYABA, Marlene Milan. **Residências em São Paulo: 1947-1975**. São Paulo: Projeto, 1986.

BAHIMA, Carlos Fernando. **Colunas metálicas sob cobertura plana: regra e exceção na casa Hélio Dourado**. Anais do IV DOCOMOMO Sul, Porto Alegre: PROPAP/UFRGS, 2013.

BASTOS, Maria Alice Junqueira; ZEIN, Ruth Verde. **Brasil: arquiteturas após 1950**. São Paulo: Perspectiva, 2015.

COMAS, Carlos Eduardo Dias; PIÑON, Hélio. **Inventário da arquitetura moderna em Porto Alegre – 1945/65**. Porto Alegre: Marcavisual, 2013.

COMAS, Carlos Eduardo Dias e ADRIÁ, Miquel. **La casa latino-americana moderna – 20 paradigmas de mediados de siglo XX**. Gustavo Gili: Barcelona, 2003.

CORONA-MARTÍNEZ, Alfonso. **Ensaio sobre o projeto**. Brasília: Editora UNB: 2000.

Século XIX, revelando mais um ponto de contato (eventualmente mascarado) do discurso moderno com o passado, ainda que estas ligações tenham sido frequentemente negadas por seus principais agentes.

¹² Depoimento oral da Sra. Marisa Vollmer em 28/05/2019.

GUERRA, Abilio e RIBEIRO, Alessandro José Castroviejo. **Casas brasileiras do século XX**. Portal Vitruvius - Arqtextos, julho/2006. Disponível em <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arqtextos/07.074/335>>. Acesso em 05 março 2019.

LAMPRECHT, Barbara Mac. **Neutra – Complete Works**. China: Taschen, 2015.

LEÃO, Sílvia Lopes Carneiro; SANVITTO, Maria Luíza Adams. **Opacidade e transparência nas residências do Brutalismo Paulista**. In COMAS, Carlos Eduardo; MARQUES, Sergio (orgs.). *A Segunda Idade do Vidro – Transparência e Sombra na Arquitetura Moderna do Cone Sul Americano – 1930/1970*. Porto Alegre: Ed. UniRitter, 2007.

LUCCAS, Luís Henrique Haas. **A escola carioca e a arquitetura moderna em Porto Alegre**. Portal Vitruvius, Texto Especial 370 – junho 2006.

LUCCAS, Luís Henrique Haas. "O sul por testemunha: declínio da hegemonia corbusiano-carioca e ascensão da dissidência paulista na arquitetura brasileira anos 50." Pós. Revista do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP, v. 27, p. 46-65, 2010. Disponível em <<http://www.revistas.usp.br/posfau/article/view/43680>>. Acesso em 05 março 2019.

LUZ, Maturino. **De Millan ao FAM: a casa vira apartamento**. Revista Arquitetura. São Leopoldo: Unisinos, 2001.

MARQUES, Sergio. **Fayet, Araújo & Moojen: arquitetura moderna brasileira no sul - 1950 / 1970**. Porto Alegre, PROPARG-UFGRS (Tese de Doutorado em Arquitetura), 2012.

MOORE, Charles; ALLEN, Gerald; LYNDON, Donlyn. **La casa: forma y diseño**. Barcelona: GG, 1977.

PEIXOTO, Marta S. **A sala bem temperada: interior moderno e sensibilidade eclética**. Porto Alegre, PROPARG-UFGRS (Tese de Doutorado em Arquitetura), 2006.

PEREIRA, Miguel. **Arquitetando a Esperança**. São Paulo: Pini, 2012.

PEREIRA, Miguel. **Arquitetura e os caminhos de sua explicação**. São Paulo: Projeto Editores Associados, 1984.

ROVATTI, João Farias; PADÃO, Fabiano Mesquita (orgs.). **Faculdade de Arquitetura: 1952-2002**. Porto Alegre: Gráfica da UFRGS, Faculdade de Arquitetura, 2002.

XAVIER, Alberto; MIZOGUCHI, Ivan. **Arquitetura Moderna em Porto Alegre**. São Paulo: Pini, 1987.

XAVIER, Alberto, LEMOS, Carlos e CORONA, Eduardo. **Arquitetura Moderna Paulistana**. São Paulo: Pini, 1983.

ZEIN, Ruth Verde. **Arquitetura da escola paulista brutalista (1953-1973)**. Porto Alegre,

ZEIN, Ruth Verde. "Brutalismo, sobre sua definição (ou, de como um rótulo superficial é, por isso mesmo, adequado)". Vitruvius.